

Динамика медиаобраза главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в контексте политической медийной коммуникации России

Евсеев А. Ю.

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Северо-Западный институт управления РАНХиГС), Санкт-Петербург, Российская Федерация; evseevau@mail.ru

РЕФЕРАТ

Рассматриваются теоретические аспекты медиаобраза российского региона и его составляющие, обозначается роль имиджа главы республики в контексте динамики политических коммуникаций. В качестве объекта изучения выступает образ главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, выявляются особенности позиционирования в рамках смены парадигмы представления о Чечне и ее руководителе. С целью подтверждения гипотезы приводятся данные проведенных исследований: мониторинг СМИ, дискурс-анализ текстов о Рамзана Кадырове (хронологические рамки — февраль–август 2022 г.). Автор отмечает, что наиболее важными характеристиками медиаобраза современного руководителя, выявленными теоретическим и практико-исследовательским путем, являются поведенческие действия лидера, его мировоззренческая позиция, приверженность идеологии Российского государства. Наряду с описанием выявленных стратегий автор описывает причины и прогноз динамики медийного образа регионального руководителя.

Ключевые слова: медиа, журналистика, СМИ, медиаобраз, Рамзан Кадыров, лидер, коммуникативные стратегии

Для цитирования: *Евсеев А. Ю.* Динамика медиаобраза главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в контексте политической медийной коммуникации // Управленческое консультирование. 2023. № 1. С. 91–99.

Dynamics of the Media Image of the Head of the Chechen Republic Ramzan Kadyrov in the Context of Political Media Communication in Russia

Alexander Yu. Evseev

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (North-West Institute of Management, Branch of RANEP), Saint Petersburg, Russian Federation; evseevau@mail.ru

ABSTRACT

The theoretical aspects of the media image of the Russian region and its components are considered, the role of the image of the head of the republic in the context of the dynamics of political communications is indicated. The object of study is the image of the head of the Chechen Republic Ramzan Kadyrov, the features of positioning within the framework of the paradigm shift of the idea of Chechnya and its leader are revealed. In order to confirm the hypothesis, the data of the conducted studies are presented: media monitoring, discursive analysis of texts about Ramzan Kadyrov (chronological framework — February–August 2022). The author notes that the most important characteristics of the media image of a modern leader, identified by theoretical and practical research, are the behavioral actions of the leader, his ideological position, commitment to the ideology of the Russian state. Along with the description of the identified strategies, the author describes the causes and forecast of the dynamics of the media image of the regional leader.

Keywords: media, journalism, mass media, media image, Ramzan Kadyrov, leader, communication strategies

For citing: Evseev A.Yu. Dynamics of the Media Image of the Head of the Chechen Republic Ramzan Kadyrov in the Context of Political Media Communication in Russia // Administrative consulting. 2023. N 1. P. 91–99.

Введение

В современном обществе стратегические коммуникации в политике выполняют важнейшую роль, это доказали и последние события, связанные с проведением военной операции Россией на Украине по спасению Донбасса. К основным стратегиям современности с полным правом можно отнести формирование политического медиаобраза лидера государства, региона, движения. Все чаще исследователи указывают на взаимосвязь и взаимовлияние политического медиаобраза и отношения общественности к политическим преобразованиям и реформам, к действиям государства в политической сфере. «Позитивное восприятие медиаобраза политика способствует оптимистичному отношению к будущему, развитию гражданского самосознания (укреплению патриотизма, чувства общественного единства, росту национального самосознания). Напротив, негативное восприятие медийного образа политической персоны приводит к пессимистическому настрою, снижению уровня патриотизма (укреплению деструктивных идей, подмене прогрессивного стратегического видения псевдопроблемами)» [8, с. 3].

Г. С. Мельник и Б. Я. Мисонжников отмечают: принципиальным в подходах к изучению политических процессов является понимание, что «один и тот же объект может иметь различные образы в разных символических реальностях» [10, с. 101]. Согласно концепции, что любой образ — это «продукт, полученный в результате перевода некоторого множества реальных объектов действительности в символическую реальность, то само содержание образа будет зависеть от того, какие связи мы установим между символами, подлежащими интерпретации» [2, с. 95]. Символика и атрибутика имиджа политического лидера не статична во времени, она меняется вместе со сменой парадигм государственного управления. Вместе с тем исследования показывают, что медиаобраз лидера является составляющей имиджа государства в целом, поэтому вопросы его формирования и адаптации особенно к условиям внешнего позиционирования — важные пункты стратегической коммуникации в медиаполитике страны [6, с. 364]. Динамика медийного образа лидера Чеченской Республики Рамзана Кадырова — тому подтверждение. Кроме того, медиатизация политической сферы приводит к эффектам персонификации политического процесса и проявлению популистских и авторитарных тенденций в современном информационном обществе [4, с. 3]. Все вышесказанное позволяет констатировать, что вопрос изменения медийного образа политического лидера требует изучения и осмысления.

К истории и теории вопроса

Исследователи отмечают, что медиаобраз в широком понимании — это «образ реальности, предъявляемый массовой аудитории медиаиндустрией» [3, с. 124]. При этом медийное пространство сегодня — это не только основной источник получения и потребления информации, но и основной канал формирования медиаобраза [5]. Средства массовой информации не просто сообщают новость, а представляют ее в том свете, в котором выгодно издателю либо востребовано читателем. СМИ при этом конструируют события, выполняя функцию мифов в традици-

онном обществе и интерпретируя события посредством символического процесса [12, с. 91].

Автор статьи на начальном этапе осмысления темы провел мониторинг научных исследований и сравнительный анализ публикаций, посвященных медийному образу. Исследования показали, что работ на данную тему достаточно, однако в основном они освещают текущие политические стратегии момента (политологические исследования), а также речевые презентации и репрезентации медийного образа в СМИ (филологические исследования).

Начало деятельности Р. Кадырова в качестве главы Чеченской Республики (2000-е годы) освещалось в СМИ довольно активно, но бессистемно. Авторы констатировали победу государства в борьбе с терроризмом и с тревогой прогнозировали будущее молодого руководителя. В СМИ были популярны эмоциональные высказывания следующего плана: «Сегодня “генеральный директор ЗАО «Чечня»” демонстрирует лояльность к В. Путину. Но окажется ли он готов сохранять лояльность к его преемнику? И если да, какова будет “цена вопроса”? Война в Чечне закончена. Мы победили. Главные герои этой войны — ее политические лидеры: В. Путин, А. Кадыров, Р. Кадыров, а также несколько тысяч молодых парней: чеченцев, русских и других, отдавших жизнь за территориальную целостность России, за безопасность граждан России, за снижение угрозы террора. В 1999 г., когда В. Путин и А. Кадыров заключили свой политический договор, реальной была угроза, что исламисты подожгут весь Северный Кавказ»; «Не слишком ли молод Рамзан Кадыров для этих задач? Ведь ему еще только 30 лет. Думаю, что Рамзан Кадыров более чем взрослый... С каждым годом на него ложилась все большая и большая ответственность. И сейчас, когда на него с надеждой смотрит народ Чечни, она стала просто огромной» (Д. Жмуцкий. Не слишком ли молод Рамзан Кадыров для этих задач? «Известия». 19 марта 2007 г.).

Спустя десятилетие, журналисты признавали, что Р. Кадыров стал признанным лидером и проводником политики государства. Однако сомнение и ирония сквозили по текстам: «Пару дней назад [Кадыров — прим. автора] выступил с целым рядом программных заявлений. В частности, касательно геев и массовых расстрелов в Чечне. Однако наибольший эффект на слушателей произвела внешнеполитическая концепция главы чеченской администрации. В особенности тот момент, когда оратор вслух задумался о боестолкновении РФ и США, в ходе которого, как он выразился, «автоматически наши ядерные ракеты полетят и мы весь мир перевернем, раком поставим» (СНОБ, 18 июня 2017 г.).

М. Зыгарь размещает мнение о руководителе Чечни в своей книге «Вся Кремлевская рать»: «На Международном экономическом форуме 2015 года в Санкт-Петербурге Рамзан Кадыров производил впечатление заезжего короля. ...Кадыров с окружением выглядел по-восточному экзотично. Молодой человек в кавказской каракулевой жилетке, в окружении двух десятков мрачных помощников в черном. Человек, о котором уже лет десять пишут, что в его республике практикуются пытки и похищения. Люди из его ближайшего окружения разыскивались Интерполом. Почти средневековый герой, окруженный слухами о том, как он расправился с врагами. Спокойно сидящие в павильоне экономического форума министры, очевидно, тоже побаивались его. Именно свита во многом и играет короля Чечни — наводящего ужас молодого диктатора, эксцентричного вершителя судеб» [7, с. 320].

В научном мире осмысление сказанного в СМИ осуществлялось, можно сказать, фрагментарно и бессистемно. А потребность в изучении феномена развития образа Р. Кадырова как главы Чечни возрастала, так как институт лидерства регионов России активно изучался исследователями и был важен для политико-экономического развития страны. На необходимость формирования позитивного и объективно отражающего процессы в республике медийного образа лидера указывал С. Марков. Он

называет эту задачу важнейшей: «Пятая задача — формирование государственных политических структур Чеченской Республики как составной части Российской Федерации. Эта задача во многом блестяще выполнена. Чечней управляют прежде всего сами чеченцы, ими при помощи федерального центра созданы полноценные государственные институты: институт президента, правительство, парламент, местные власти, которые осуществляют государственную власть в рамках общероссийских законов» [9, с. 36]. Автор отмечает, что спецификой республики является концентрация в одних руках сильной власти, здесь же есть мнение о том, что важной составляющей развития медийного образа региона может стать сохранение традиций.

В последние годы изучение медиаобраза Кадырова смещается в сторону акцентов выявления позитивных и негативных сторон трансляции имиджа [14, с. 45]. С. В. Филиппова и В. В. Филиппова выявляют наряду с другими критериями презентации образа Р. Кадырова в британских СМИ «шаблонную информацию критического характера» [15, с. 2820]. Авторы констатируют, что Р. Кадыров, «будучи одним из самых известных на западе руководителей субъектов Российской Федерации, является единственным региональным руководителем, деятельность которого подробно освещают зарубежные СМИ» [16, с. 412].

Можно констатировать, что медиаобраз Р. Кадырова в начале XXI в. отражал следующие концепции: авторитарный и малознакомый журналистам деятель, немногословный, при этом в речи использует эмоционально-оценочную лексику. Крайне мало информации было о жизни и деятельности Кадырова, особенно в зарубежных СМИ.

Исследования и обсуждение

Автор выдвигает гипотезу, что медиаобраз Р. Кадырова отражает динамику отношения к Чечне в российском и зарубежном медийном дискурсе. Методы и методология определялись потребностями исследования, а также общепринятыми подходами к изучению текстов на политическую тему. Так, К. Ю. Аласания отмечает, что методология изучения политического текста направлена на выявление того, реализуются ли функции текста и за счет чего происходит данная реализация.

Мы согласны с автором в той позиции, что к анализу политического текста применимы многообразные методы, среди которых можно назвать такие подходы, как контент-анализ, интент-анализ, нарративный анализ, дискурс-анализ [1]. В рамках концептуальных вышеуказанных концептуальных подходов нами были использованы: мониторинг СМИ и социальных сетей по ключевым словам, контекстуальный анализ материалов СМИ, сравнительно-исторический анализ презентации и репрезентации образа главы Чеченской Республики Р. Кадырова. Период исследования (февраль-март 2022 г.) характеризуется, во-первых, отображением в медиа целей специальной военной операции Вооруженных Сил Российской Федерации на Украине: защита Донбасса от агрессии нынешних киевских властей, демилитаризация, денацификация Украины и обеспечение ее нейтрального статуса в целях защиты интересов безопасности России. Об этих целях заявил 24.02.2022 Президент Российской Федерации В. В. Путин в обращении к нации в связи с ситуацией в Донбассе¹. Во-вторых, в силу указанных событий, медийные публикации о Рамзана Кадырове в данный период резко меняют тональность и форму подачи.

Выявлено: в зарубежных медиа за последние полгода стало меньше агрессивной подачи информации о лидере Чечни, которая характеризует его как руководителя.

¹ Обращение к нации Президента Российской Федерации В. В. Путина в связи с ситуацией в Донбассе. 24.02.2022 [Электронный ресурс]. URL: <http://prezident.org/tekst/stenogramma-obraschenija-prezidenta-rossiiskoi-federacii-24-02-2022.html> (дата обращения: 09.08.2022).

Если ранее журналисты могли себе позволить употреблять в его адрес такие метафоры (в переводе на русский язык), как деспот, жестокий, автократ, то теперь характеристика деятельности Кадырова (в переводе на русский язык) представляется в обобщенно-оценочной форме (представитель Кремля, ставленник Путина и др.). В подаче информации смещаются акценты.

СМИ обращают внимание на возросший интерес к личности лидера Чеченской Республики:

- Почему Рамзан Кадыров стал голосом спецоперации и главной медиаперсоной страны? За последние три месяца отношение россиян к главе Чечни существенно изменилось в лучшую сторону (ТехРосИнфо, 27.05.2022).
- Людям нравится искренность, простота и злободневность высказываний Кадырова (Мир тесен [Электронный ресурс]. URL: <https://tri.mirtesen.ru/blog/43394200075/So-vsem-uvazheniem-don-pochemu-Ramzan-Kadyirov-stal-golosom-spet?ysclid=l6gq0n2dje936525900> (дата обращения: 20.11.2022)).
- С первых дней спецоперации на Украине через его соцсети выходит только качественный контент, точно попадающий в настроения жителей России и военнослужащих. Этим, пожалуй, не может похвастаться больше ни один из крупных госчиновников, за исключением Владимира Путина (там же).
- Можно смело утверждать, что Рамзан Ахматович стал локомотивом патриотического движения и уверенно транслирует свою позицию по всем аспектам спецоперации на Украине (Грозный-Информ).

При помощи тематического мониторинга (поиск по темам и ключевым словам) выявлено, что самый большой объем информации о Рамзана Кадырове опубликован на канале РБК, который позиционирует себя как транслятор главных новостей «политики, экономики и бизнеса России, комментарии аналитиков, финансовые данные с российских и мировых биржевых систем» (<https://vk.com/rbc?ysclid=l71koa496r515618454>).

В российском медиапространстве за указанный период информация позиции и действия чеченского лидера чаще всего появлялась на канале РБК. Основные тенденции репрезентации на основе мониторинга СМИ можно представить следующим образом (табл.).

Практически каждый день начиная с марта 2022 г. РБК размещает новости либо аналитический контент, связанный с тегом «Рамзан Кадыров», тексты расположены во всех разделах и рубриках: видео, интервью, исследования, мнение, мультимедиа.

Таблица

Медиаобраз Р. Кадырова в 2022 г. на канале РБК
Table. Media image of R. Kadyrov in 2022 on the RBC channel

Публикация, заголовок	Дата	Коммуникативная задача	Основные составляющие образа	Приемы и способы, средства	Ключевые слова
Новости на РБК	25.02	Сообщение о новости	Сильный, независимый	Эмоциональные глаголы (обвинил)	Украина, мир, общая позиция
Кадыров на митинге военных в Грозном посоветовал Зеленскому извиниться	26.02	Информирование о позиции	Эксперт, спокойный, открытый	Нейтральная коннотация в изложении событий	Зеленский, Грозный, спецоперация, бойцы

Публикация, заголовок	Дата	Коммуникативная задача	Основные составляющие образа	Приемы и способы, средства	Ключевые слова
Кадыров подтвердил развертывание чеченских подразделений на Украине	26.02	Комментарий	Сильный лидер, спокойный, уверенный	Пропаганда политики России в отношении Украины	Спецопера-ция, военный объект, флаг Чечни
Кадыров приехал в зону военной спецоперации на Украине	13.03	Информирование, новость	Активный, уверенный, поддерживающий политику России	Видеосюжеты как креолизованный убеждающий медиатекст	Прибыл, спецопера-ция, бойцы
Кадыров обвинил власти Украины в похищении чеченцев	16.03	Наступательная позиция по поводу инцидента	Защищающий бойцов Чечни	Ультиматум как прием манипулирования	Похищение, Чечня, бойцы, законы кровной мести
Кадыров назвал Байдена деспотом и обвинил в «чудовищных преступлениях»	18.03	Комментарий	Эксперт, лидер	Эмоциональная коннотация, обвинение противника; цитирование	Байден, преступление, Президент России, обвинение
Кадыров заявил о сборе второй группы добровольцев для отправки на Украину	04.04	Информирование	Лидер, инициативный, активный, соратник Президента РФ	Заявление как форма позиционирования мнения	Добровольцы, бойцы, спецопера-ция
Кадыров опубликовал видео боев на «Азовстали»	13.04	Демонстрация, доказательство	Правдивый, активный, инициативный	Невербальное доказательство мнения	Видео, Мариуполь, Батальон «Азов»

Среди слов, употребляемых в заголовках, преобладают нарративные коннотации, обращения к действиям и совершенным ранее действиям: сделал, рассказал, назвал, заявил, обратился, показал кадры и другие. В публикациях — изображение портрета лидера региона в составе РФ: *эффективная «новая тактика» в операции на Украине, заявил об ошибках в начале операции, призвал Эрдогана не спасать «безбожников» с Азовстали, заявил о контроле военных над Факелом* и другие.

Средства массовой информации все чаще отмечают тот факт, что Рамзан Кадыров выполняет наряду с руководством республикой важную переговорную и дипломатическую роль в команде Президента Российской Федерации В. В. Путина. Если в недавнем прошлом такие новости размещались с осторожностью, то в последнее время медийный образ Р. Кадырова прочно укрепился на позициях участника международных встреч. За последние годы эта тематическая информация о деятельности главы Чечни стала постоянной составляющей образа Кадырова: *По поручению Путина Рамзан Кадыров провел тайные переговоры с королем Саудовской Аравии. Глава Чечни передал королю личное сообщение от президента России* [Электронный ресурс]. URL: <https://obzor.io/2018/08/22/po-porucheniyu-putina-ramzan-kadyrov-provel-tajnye-peregovory-s-korolem-saudovskoj-aravii-97139> (дата обращения: 12.11.2022); *Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров обратился к руководству Саудовской Аравии со словами благодарности за приглашение совершить хадж и его прекрасную организацию* (ИА IslamNews [Электронный ресурс]. URL: <https://islamnews.ru/2022/7/15/kadyrov-obratilsya-k-korolyu-saudovskoj-aravii-posle-khadzha?ysclid=I721yzd2qa124720231> (дата обращения: 15.11.2022)); *Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поблагодарил Короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда и наследного принца КСА Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда за приглашение и гостеприимство. Соответствующий пост с поздравлениями Глава Чеченской Республики выложил в своем Телеграм-канале* ([Электронный ресурс]. URL: <https://www.grozny-inform.ru/news/society/141135/?ysclid=I721vmyqn323963466> (дата обращения: 12.12.2022)).

Анализ текстов позволил сделать вывод, что религиозный ресурс активно включается в региональную политику Чеченской Республики и становится объективной составляющей имиджа Кадырова на международной арене. Выявлена высокая значимость «религиозного ресурса для идеологического обоснования политических действий региональной элиты», на которую указывала ранее А. В. Михалева [11, с. 44–45]. Дискурс-анализ текстов показал, что религиозный аспект в презентации, самопрезентации и репрезентации руководства Чеченской Республики выполняет сегодня важную функцию налаживания отношений в мире и на уровне страны.

Выводы

Медийный образ главы Чеченской Республики в российском медийном пространстве претерпел существенные изменения со времени появления Рамзана Кадырова на политической арене в качестве руководителя. Объемные качественные изменения произошли за последний год. Рамзан Кадыров ярко и убедительно продемонстрировал приверженность российской идеологии, и журналисты активно отражали это в своих материалах. Проведенные исследования помогли обозначить основные стратегии продвижения стратегического ресурса лидера в условиях сложной политической обстановки. Здесь Рамзан Кадыров опирался на усиление трансляции традиционных ценностей России в целом и Кавказа, в частности: верность народным ценностям, искренность, открытость позиции. За счет комментариев, в которых проявлялась данная позиция руководителя, медийный образ сместил акценты в сторону доверия, признания. По мнению автора исследования, изменился и внешний имидж Кадырова, однако он требует дальнейшего изучения медийных материалов зарубежных авторов, тем не менее сегодня и на внешней, и на внутренней арене медиа важно мнение жителей России о лидере — представителе Северного Кавказа, так как это одна из причин формирования отношения к России в целом.

Констатируется, что стратегии позиционирования личных сильных черт характера и приверженности традициям являются действенным инструментом и в устра-

нении негативных последствий прошлых имиджей, в этом ключе необходимо в дальнейшем исследовать значимость стратегического ресурса коммуникаций для идеологического обоснования политических действий региональной элиты. Чеченские лидеры не только охотно дают комментарии и размещают тексты о событиях, связанных с жизнью ислама, но и позируют на фоне исламской символики, демонстрируя верность исламским традициям (концепты народ, семья, традиции, обряды) [13].

Соглашаясь с исследователями о том, что именно коммуникации становятся «эпицентром битвы за ценностное нормирование общественной жизни» [11, с. 48], мы приходим к выводу: позиционирование республики и ее лидера требует осмысления деятельности руководителя, его лидерской роли.

Литература

1. Аласания К. Ю. Методы анализа политического текста // Электронное научное издание Альманах Пространство и Время. 2015. Т. 10. № 1. С. 31 [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metody-analiza-politicheskogo-teksta?ysclid=i71jwskb4601753615> (дата обращения: 14.08.2022).
2. Берендеев М. В. Семиотические инверсии в формировании политического образа в медиадискурсе (на примере образа России в СМИ Германии) // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Сер. Гуманитарные и общественные науки. 2017. № 3. С. 94–102.
3. Богдан Е. Н. Медиаобраз России как понятие теории журналистики // Вестник Московского университета. Сер. 10. Журналистика. 2007. № 4. С. 122–127.
4. Быков И. А. Сетевая политическая коммуникация в условиях трансформации общества : автореф. дис. ... д-ра полит. наук. СПб., 2016. 25 с.
5. Галинская Т. Н. Понятие медиаобраза и проблема его реконструкции в современной лингвистике // Вестник Оренбургского государственного университета. 2013. № 11. С. 91–94.
6. Евсеев А. Ю. Внешнеполитический образ Чеченской Республики в зарубежных СМИ // Управленческое консультирование. 2022. № 10. С. 35–45.
7. Зыгарь М. Вся кремлевская рать: Краткая история современной России. М., 2020. 408 с.
8. Липатова А. В. Лидерские и патриотические черты медиаобраза политического руководителя Татарстана в федеральной общественно-политической прессе 1960–2010 гг. : автореф. дис. ... канд. полит. наук. Казань, 2022. 25 с.
9. Марков С. Задачи Рамзана Кадырова // Россия и мусульманский мир. 2007. № 2. С. 34–40 [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/zadachi-ramzana-kadyrova> (дата обращения: 15.08.2022).
10. Мельник Г. С., Мисонжников Б. Я. Лингвистические приемы антироссийской пропаганды — новый тренд массмедиа Германии // Гуманитарный вектор. 2020. Т. 15. № 5. С. 99–109.
11. Михалева А. В. Религиозный фактор в региональной политике идентичности: на примере самопрезентации лидеров Чеченской Республики в социальных сетях // Вестник Пермского Федерального исследовательского центра. 2020. № 3. С. 44–54.
12. Пампура Ж. В. Семиотический подход к средствам массовой информации (СМИ) // Вестник Красноярского государственного аграрного университета. 2010. № 8. С. 165–168.
13. Рощин М. Из истории ислама в Чечне // Ислам на Северном Кавказе / ред. И. Текушева, К. Шевченко. Прага : Medium Orient, 2011. С. 28–40.
14. Сайдумов Д. Х. Чеченская Республики: факторы успеха в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом в XXI в. // Северо-Кавказский юридический вестник. 2016. № 3. С. 44–63.
15. Филиппова С. В., Филиппова В. В. Медиаобраз Рамзана Кадырова в британских СМИ (на материале статей The independent) // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2021. Т. 14. Вып. 9. С. 2818–2822.
16. Филиппова С. В., Ядрихинская Л. А. Языковая реализация медиаобраза Рамзана Кадырова в американских СМИ // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2019. № 6. С. 410–414.

Об авторе:

Евсеев Александр Юрьевич, старший преподаватель Северо-Западного института управления РАНХиГС (Санкт Петербург, Российская Федерация); evseevau@mail.ru

References

1. Alasania K.Yu. Methods of analysis of the political text // Almanac Space and Time [Al'manakh Prostranstvo i Vremya]. 2015. Vol. 10. Is. 1 [Electronic source]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metody-analiza-politicheskogo-teksta?ysclid=I71jwskb4601753615> (accessed:14.08.2022) (in Rus).
2. Berendeev M. V. Semiotic inversions in the formation of a political image in the media discourse (on the example of the image of Russia in the German media) // Bulletin of the Baltic Federal University named after I. Kant. Humanities and Social Sciences series [Vestnik Baltiiskogo federal'nogo universiteta im. I. Kanta. Ser. Gumanitarnye i obshchestvennye nauki]. 2017. N 3. P. 94–102 (in Rus).
3. Bogdan E. N. Media image of Russia as a concept of journalism theory // Bulletin of the Moscow University. Ser. 10. Journalism [Vestnik Moskovskogo universiteta. Ser. 10. Zhurnalistika]. 2007. N 4. P. 122–127 (in Rus).
4. Bykov I. A. Network political communication in the conditions of transformation of society. Dissertation abstract. St. Petersburg, 2016. 25 p. (in Rus).
5. Galinskaya T. N. The concept of a media image and the problem of its reconstruction in modern linguistics // Bulletin of the Orenburg State University [Vestnik Orenburgskogo gosudarstvennogo universiteta]. 2013. N 11. P. 91–94 (in Rus).
6. Evseev A. Yu. The foreign policy image of the Chechen Republic in foreign media // Administrative consulting [Upravlencheskoe konsul'tirovanie]. 2022. N 10. P. 35–45 (in Rus).
7. Zygar M. The Whole Kremlin Army: A Brief History of Modern Russia. Moscow, 2020. 408 p. (in Rus).
8. Lipatova A. V. Leadership and patriotic features of the media image of the political leader of Tatarstan in the federal socio-political press 1960–2010. PhD Dissertation abstract. Kazan, 2022. 22 p. (in Rus).
9. Markov S. Ramzan Kadyrov's tasks // Russia and the Muslim World [Rossiya i musul'manskii mir]. 2007. N 2. P. 34–40 [Electronic source]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/zadachi-ramzana-kadyrova> (accessed: 15.08.2022). (in Rus).
10. Melnik G. S., Misonzhnikov B. Ya. Linguistic techniques of anti-Russian propaganda — a new trend of mass media in Germany // Humanitarian vector [Gumanitarnyi vektor]. 2020. Vol. 15. N 5. P. 99–109 (in Rus).
11. Mikhaleva A. V. The religious factor in the regional identity policy: on the example of self-presentation of the leaders of the Chechen Republic in social networks // Bulletin of the Perm Federal Research Center [Vestnik Permskogo Federal'nogo issledovatel'skogo tsentra]. 2020. N 3. P. 44–54 (in Rus).
12. Pampura Zh. V. Semiotic approach to mass media (mass media) // Bulletin of the Krasnoyarsk State Agrarian University [Vestnik Krasnoyarskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta]. 2010. N 8. P. 165–168 (in Rus).
13. Roshchin M. From the History of Islam in Chechnya. //Islam in the North Caucasus /ed. by I. Tekushev, K. Shevchenko. Prague: Medium Orient, 2011. P. 28–40 (in Rus).
14. Saydumov D. H. The Chechen Republic: success factors in the fight against international terrorism and extremism in the XXI century. // North Caucasian Legal Bulletin [Severo-Kavkazskii yuridicheskii vestnik]. 2016. N 3. P. 44–63 (in Rus).
15. Filippova S. V., Filippova V. V. The media image of Ramzan Kadyrov in the British media (based on the articles of The Independent) // Philological Sciences. Questions of theory and practice [Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki]. 2021. Vol. 14. Is. 9. P. 2818–2822 (in Rus).
16. Filippova S. V., Yadrinkhinskaya L. A. Linguistic realization of Ramzan Kadyrov's media image in the American media // Philological Sciences. Questions of theory and practice [Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki]. 2019. N 6. P. 410–414 (in Rus).

About the author:

Alexander Yu. Evseev, Senior Lecturer of North-West Institute of Management, Branch of RANEPА (St. Petersburg, Russian Federation); evseevau@mail.ru